

ПЧЕЛА КАК ХТОНИЧЕСКИЙ СИМВОЛ БОГИНИ-МАТЕРИ, СИМВОЛИЗИРУЮЩИЙ ГИБЕЛЬ И ВОЗРОЖДЕНИЕ

Старший преподаватель кафедры Истории НамГУ

Соколова Людмила Михайловна

Аннотация. Связь между богиней-матерью и пчёлами прослеживается на всем обширном Евразийском континенте. Действительно, пчела часто является атрибутом или одним из воплощений Великой Матери, или относится к культурам женских «материнских» божеств. Биологические особенности жизни пчел ассоциировались также со смертью и воскресением. Проводятся также параллели с обозначением пчелы в тюркских языках и в санскрите.

Ключевые слова: женское божество, Афродита, Кибела, пчела, прядение, узел, греческая, арийская, ближневосточная, исламская традиция

Связь между богиней-матерью и пчёлами прослеживается на всем обширном Евразийском континенте. Действительно, пчела часто является атрибутом или одним из воплощений Великой Матери.

Пчелу связывали с Кибелой, Артемидой (Дианой), Деметрой, Персефоной, Афродитой; позже пчела стала атрибутом Девы Марии [10].

В греческой мифологии образ Афродиты (Венеры) тесно связан с пчелами и медом как символами сладости любви, плодородия и красоты.

Пчела – один из обширного круга символов, относящихся к культурам женских «материнских» божеств. Древнейшие изображения пчел находят еще в Чатал-Хююке (7400 – 5600 гг. до н. э), Лерне (2500–2200 гг. до н. э), и, конечно, в Египте и на Среднем Востоке.

Греческий философ Порфирий (233–304 гг.) указывает, что пчелами (Melissae) называли участвующих в Элевсинских мистериях жриц Деметры и Персефоны, образы этих богинь восходят как раз к культу матери-земли.

Также интересно, что одной из важнейших смысловых составляющих Элевсинских мистерий, зародившихся, несомненно, на Крите и пришедших в материковую Грецию от минойцев, была идея возрождения природы, обновления, пробуждения жизни. Зимняя спячка пчел сематически приравнивалась к смерти, а значит их весеннее пробуждение было символом воскресения [3].

Покровительницей пчел была в славянской мифологии Макошь – одна из самых почитаемых и многогранных богинь. Она предстаёт как Небесная Пряжа, что прядёт нити судеб; как Великая Мать, дарующая жизнь и плодородие; и как хранительница сокровенных знаний на границе миров. Её образ сложен и двойственен. Светлая ипостась Макоши – богиня Жива, сила, пробуждающая природу и наполняющая жизнью проявленный мир Яви. Тёмная её ипостась – богиня Мара (Марена), которая своим серпом обрывает нить бытия, властвуя в потустороннем мире Нави. Вместе они олицетворяют вечный цикл рождения, жизни и смерти [4].

Мерем, в адыгской мифологии богиня земледелия, считалась также покровительницей пчёл [5]. Найдём ли мы аналогии в узбекском языке? Обратимся вновь к символике, которая утверждает, что пчела — необыкновенно многогранный символ. «Она олицетворяет мудрость, плодородие, трудолюбие, экономность, порядок, чистоту и целомудрие. В ряде традиций пчела служила символом неба и звезд. Пчелиный рой означает землю, душу земли, защиту и материнство, трудолюбие и бережливость» [10].

Пчела по-армянски *мегр* (*մեղր*). Сравните: *Мегри* – древний город в Армении, в переводе означает мёд [1, с. 233]; осенний праздник у иранцев – мехржон. Учитывая символическую семантику слова, «пчела», приведенную выше, можно указать возможное однокоренное в узбекском языке: *мехр* – любовь, дружба, милосердие. Привлечение санскрита позволит найти и другие аналогии. На санскрите пчела - *ali, bhramara*. Известно, что в Древней Греции особенно

почитали родоначальницу пчел нимфу Мелиссу. В словах *ali*, Мелисса возможно выделение корня *al*, *el* и проведение параллели с узбекским словом *асал*.

В то же время изображенные на древних гробницах пчелы означали бессмертие и воскрешение, возможно, потому что зимняя спячка пчел истолковывалась как их временная смерть. Не связано ли с этой словоформой второе название пчелы – *bhramara*, что ассоциируется с узбекским баҳор – *весна*.

Приведённые выше санскритские лексемы со значением *умирать*, *вспоминать*, имеют корень *mar*, *mr*, содержащие тот же смысл, что и *русские мар*, *марь*, *марев* – *туман*, *дымка*, *мираж*, *обман зрения*. На украинском языке *мара* – *призрак*, *домовой*, *привидение*, в болгарском *мора*, *морав* – *ночной кошмар*. По-армянски *марахух*, *маррахух* – *ночной туман* от корня *ter*, *tor* – *чёрный*, по-русски *мор* – *мрак*, *туман*, *сумерки*; *хмарь* – *туман*, отсюда родственное «*хмурый*» [8, с. 362]. В восточнославянской обрядности и мифологии *Мара*, *Маруха*, *Мора*, *Кикимора* – *злой дух*, первоначально как и *Марена*, воплощение смерти, *мора*.

Мара – на санскрите и *mara* на языке пали – «*убивающий*», «*уничтожающий*» – в буддийской мифологии божество, персонифицирующее зло и всё то, что приводит к смерти живые существа. В славянской мифологии *Мара* позднее утратила связь со смертью, но сохранила способность к оборотничеству [6, с. 109]. Исходя из этого *Марью* в песнях и легендах можно считать дальнейшей трансформацией образа *Мары* [2, с. 161].

Получается, что пчела – *bhra-mara* весенний дух. Ведь согласно той же символике в греческой, арийской, ближневосточной, исламской традициях пчелы были аллегорией души. В орфическом учении пчелы считались воплощением души, потому что они перемещаются роем, подобно душам [10]. Следуя тому же принципу, можем раскрыть слово «*шмель*» как солнечная *пчела*, которые

родственны узбекским словам шам – *свеча, шамс – солнце* и санскритского слова *ali - пчела*.

Рассмотрим русские народные сказки, название которых содержит имя собственное Марья. Кроме «Марьи искусницы» мы знаем ещё две сказки: «Марья Моревна» и «Марья краса, золотая коса».

«Марья Моревна» – персонаж воинственный и не русский: она не царевна, а королева. Марья держит в заточении Кащея Бессмертного, уходит, уже будучи замужем за Иваном-царевичем, на войну, что позволяет связать данный персонаж со смертью. Она выпытывает у Кащея секреты переправы через огненную реку с помощью волшебного платка, что связывает Марью с огнём и тканью. Но именно от воды к Марье приходит несчастье. Поэтому, на наш взгляд, правомерен вывод, что Марья Моревна близка к воде, водяным испарениям и относится, по сути, к марам, моренам.

Можно напомнить, что имена собственные Марианна, Марина трактуются как «морская», к воде относится имя *Маргарита* – жемчужина. По-узбекски *маржон* – *коралл, бусина*. В романе Пастернака «Доктор Живаго» приводится следующее заклинание: «Тётка Маргосья, приди ко мне в гости, овторник, среду, сыми порчу, вреду» [9].

Сказка «Марья краса, золотая коса» отражает неразрывную связь женщин с куделью, пряжей, шерстью, волосами. В энциклопедии «Мифы народов мира» отмечается: «Мифологизации подвергаются не только деревья и другие крупные растения, но и травы, *мох*, и другие объекты растительного мира. В ряде традиций распространено мнение о траве, как о волосах некоего первочеловека» [7, с. 368].

Причёска женщин у всех цивилизованных народов несла большую семиотическую нагрузку, противопоставляясь мужской, что проявляется в таких выражениях, как «опростоволосилась», «у бабы волос долог, а ум короткий». Распущенные, всклокоченные волосы означали дисгармонию и были присущи

нечисти, ведьмам. Заплетенные в косы, уложенные в венок волосы как бы упорядочивали мир, сигнализируя о положительном аспекте, означали волшебниц.

Поэтому в сказке своими золотыми волосами, заплетёнными в косу, Марья убивает драконов, что свидетельствует о победе красоты над злом, хаосом, отражает положительную оценку порядка, трудолюбия, домовитости, женской дисциплины, фиксирует привлекательный внешний облик русского этноса. О силе, заключенной в волосах, в этнографической литературе имеется достаточно свидетельств.

Итак, рассмотрев три персонажа, три Марьи, мы видим, что второе название – «искусница», «Моревна», «золотая коса» сигнализирует: похожие, на первый взгляд, персонажи являются на самом деле функционально и географически различными.

В русском языке имеется важный термин, относящейся к прядению, – это слово «узел», что переводится на узбекский как «тугун». Интересные параллели даёт такое узбекское слово, как тугун – *узел*. Узлы обычно образовывались при тканье в начале навоя. Можно с уверенностью сказать, что русские, казалось бы, слова, «тугой», «тужить» своими корнями восходят к узбекскому «тугун». В этимологическом словаре М. Фасмера отмечены значения *тугой*, *тужить*, но родство слова с тюркским не указано. Узлы, разумеется, были помехой в работе ткачихи, поэтому приобрели магическое значение неразрешимой проблемы. Отсюда сохранившиеся доньше попытки навредить врагам, подкинув им нитки, завязанные «профессионалами-колдунами» в многочисленные узлы.

«Узлы, сети, веревки, шнурки, нити встречаются среди ярких образов, выражающих магиико-религиозную силу, необходимую для того, чтобы повелевать, управлять, наказывать, сковывать, убивать, короче говоря, это –

«тонкое» отображение, парадоксально-деликатное, ужасной, необычной, сверхъестественной силы» [11].

Таким образом устанавливаются лингвистические и исторические связи между индоевропейской и тюркской лингвистической системой, позволяющие предположить их семиотическую общность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ваганян Г.А., Ваганян В.Г. Каменная летопись цивилизации. – Ереван: Нжар, 2006. - С. 233.
2. Женщина в мифах и легендах. – Т., 1992. – С. 161.
3. Козловская Е. Пчелы Персефоны: минойские корни в образе богини-пчелы // <https://knossoslab.ru/articles/pchely-persefony>. – дата посещения 08.06.2026.
4. Кузнецова Ю. Макошь – Небесная пряжа: полный разбор образа и ипостасей богини // <https://www.oum.ru/yoga/vedicheskaya-kultura/povelitelnitsa-sudby-boginya-makosh>. – дата посещения 08.06.2026.
5. Мифологический словарь/Гл.ред. Е.М. Мелетинский – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 452.
6. Мифы народов мира. – Том I. – М.,1982. – С. 109.
7. Мифы народов мира. – Том II. – М., 1988. – С. 368.
8. Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. – М.: Мысль, 1984. – С. 362, 594.
9. Пастернак Б. Л. Доктор Живаго. – М.: Харвест, 2010 // http://loveread.ws/view_global.php?id=10611 – дата посещения 08.06.2026.
10. Пчела // <https://www.newacropol.ru/alexandria/symbols/bee/> – дата посещения 08.06.2026.
11. Элиаде М. История веры и религиозных идей // www.psylib.poznaisebya.com. – дата посещения 08.06.2026.